

Ta'lim - Tarbiya Jarayonida O'quvchilarini Axloqiy Tarbiyalashda Xalq Og'zaki Ijodidan Foydalanish Imkoniyatlari

Normurodova Bibinor¹, Raxmatova Zulxumor²

¹Pedagogika Kafedrası, Katta O'qituvchisi

²PP Yo'nalishi 322-02 4-kurs Talabasi

Annotatsiya: Xalq og'zaki ijodida umuminsoniy qadriyatlar mujassamlashgan bo'lib, ularda xalqning turmush tarzi, axloq-odobi, urf-odatları, marosimlari, an'analari, orzu-umidlari, erk va ozodlik yo'lidagi mardonavor kurashlari, vatanparvarligi, sevgi-muhabbatga sadoqati, yaqqol ifodalangan, avloddan-avlodga o'tib kelatyotgan eng yaxshi ertak va dostonlar, maqol va matallar, ashula va topishmoqlar bolalarni tarbiyalaydi, yaxshilikka, mehnat qilishga va haqgo'ylikka undaydi.

Kalit suzlar: Xalq, matal, ezgulik, avlod, topishmoq, odamiylik, mavsumiy bayramlar, gulbarra, lola sayllari, sumalak, marosim, mehmon, oila, tarbiya, xalq pedagogikasi, an'analar, rivoyat, ertak, maqol, o'zbekona, sharqona.

Аннотация: В устном народном творчестве воплощены общечеловеческие ценности, в которых отражены образ жизни народа, нравы, обычаи, обряды, традиции, чаяния, доблестная борьба за свободу и свободу, патриотизм, преданность любви, ярко выраженная, передающаяся из поколения в поколение лучшая сказка и сказка о любви, о любви и любви. былины, пословицы а поговорки, песенки и загадки воспитывают детей, побуждают к добру, труду и праведности.

Ключевые слова: Народ, мать, добро, поколение, загадка, человечность, сезонные праздники, гульбарра, праздник тюльпанов, Сумах, ритуал, гость, семья, воспитание, народная педагогика, традиции, повествование, сказка, пословица, узбекский, восточный.

Abstract: Oral folk art embodies universal human values, which reflect the way of life of the people, customs, customs, rituals, traditions, aspirations, the valiant struggle for freedom and freedom, patriotism, devotion to love, pronounced, passed down from generation to generation, the best fairy tale and the tale of love, about love and love. epics, proverbs, sayings, songs and riddles educate children, encourage kindness, work and righteousness.

Keywords: People, Mother, goodness, generation, mystery, humanity, seasonal holidays, gulbara, tulip festival, Sumac, ritual, guest, family, upbringing, folk pedagogy, traditions, narration, fairy tale, proverb, Uzbek, Oriental.

Kirish

Sharq xalqlari kabi o'zbek xalqida ham avlodlar tarbiyasiga ta'sir etuvchi, kishilarni odamiylik, ezgulikka yetaklovchi "xalq dorilfununlari" bo'lganini, ularninn xalqqa ta'sir kuchi g'oyat katta bo'lganini e'tirof etmoqchimiz. Biz azal-azaldan xalqimizda ko'pchilik ishtiroki bilan o'tadigan hasharlar, bolalarning turli o'yinlari, bolalar ijodi, choyxona suhbaları, uchrashuvlar, gap-gashtaklar, xalfanalar, to'y va ma'arakalar, mavsumiy bayramalar – gulbarra, lola sayllari, "boychechak" aytish, qovun sayllari, "yangi mehmon" tug'ilishini nishonlash, qizlar majlisi, kelinlarning qaynota, qaynonalar oldidagi "yuz ochdilari", "kelin salomlari", sumalak, echki o'yini, uloq, o'yini, kurash, mehmonda bo'lish, mehmon kutish, kabi ko'plab marosimlarni nazarda tutayapmizki durdonalari sifatida avlodlarni o'zbek xalqiga xos bo'lgan "o'zbekona", "sharqona" tarbiyalashda muhim rol o'ynagan. Xalq pedagogikasining umrboqiyiligi, o'lmasligiga sabablaridan yana biri uning avloddan-avlodga yetkazish shaklining atiqaligidir. Hato xalqimiz

hozirgidek ommaviy axborot vositalariga ega bo'lmagan qadim zamonlarda ham xalq pedagogikasi xalq og'zaki ijodiyoti yo'li bilan qanot qoqqan. Uning tarbiyaviy ta'siri bolalarga ona allasi bilan singdirib borilgan.

O'zbek xalqining asrlar mobaynida to'plagan xalq og'zaki ijodi xazinasiga g'oyat boydir. U xalqimiz ma'naziy madaniyatining oltin xazinasiga hisoblanadi. Keksa avlod vakillari hayot tajribalari asosida teplangan, shakllangan dono fikrlarini quo'i avlodlarga og'zaki hiqoya, ertak, afsona, rivoyat, topishmoq, matallar shaklida singdirishga, hikmatlari bilan xalq qalbiga kirib borishga intilgan. Xalq ertaklari, topishmoq va matallar orqali balalarni ota-ona larining, kattalarning maslahatlariga diqqat-e'tibor bilan quloq solishni o'rgatgan, ertak qahramonlaridan namuna olishga undagan. Ertaklar faqat bolalargagina ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki ota-onalarning o'ziga ham, ularning hayot tarziga, qarash va ishonchlariga, axloqiy qiyofalariga ham ta'sir etadi. Xalq xotirasida saqlanayotgan, avloddan-avlodga o'tib kelatyotgan eng yaxshi ertak va dostonlar, maqol va matallar, ashula va topishmoqlar bolalarni tarbiyalaydi, yaxshilikka, mehnat qilishga va haqgo'ylikka undaydi.

Adabiyotlar tahlili

Xalq og'zaki ijodida balalarni bosiqlikka, sofdillikka, oddiylikka undash bilan birga, ulardagi gerdayish, ichi qoralik, chaqimchilik va boshqa salbiy sifatlar qoralangan: "Manmanlik qilma, netarsan obro'yingdan ketarsan", "Sen o'zingni maqtama, seni birovlar maqtasin", "Egilgan boshni qilich kesmas", "Mevali daraxtning mevsisi qanchalik ko'p bo'lsa, uning boshi shunchalik pastga egiladi", "Baxilning bog'i ko'karmas", "Birovga go'r qazisang, o'zing yiqilasan", "Egri o'ltirib, to'g'ri gapir", "Ko'rpangga qarab oyoq uzat" singari xalq maqollarida pand-nasihat ifoda etilgan. Ko'plab maqol va matallarda bilimli bo'lish ulug'lanadi, bilimsizlik qoralanadi. "Bilagi zo'r birni yiqar, bilmi zo'r mingni yiqar", "Ilmi yo'qning ko'zi yumuq", "Ilmsiz bir yashar, imlmi ming yashar", "Ko'p o'qigan – ko'p bilar", "Olim bo'lsang, olam seniki", "O'qigan o'g'il – otadan ulug'" va hokazo. Vatanparvarlik, vatanni sevish mavzusi ham maqol va matallarda aks etgan. Vatanparvarlik kabi siftni shakllantirish muhim o'rin tutgan. Masalan, "Kishi yurtida shoh bo'lguncha o'z yurtida gado bo'l", "Ona yurtida omon bo'lsa, rangi ro'ying somon bo'lmas", "Elga qo'shilganing ko'ngli to'q, eldan ajralganing beti yo'q". Oilaviy tarbiyada xalq pedagogikasi an'analar, rivoyat, ertak, maqol, topishmoq va matallar shaklida o'z ifodasini topgan va u tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish vositasi sanalib, tarbiyaning barcha qirralarini qamrab olgan. Ayniqsa, inson va uning tarbiyasi, o'z-o'zini tarbiyalash va qayta tarbiyalash, bolalikning yosh davrlari, ularning dangasalik va injiqliklari, o'yinlari, qizlar tarbiyasi haqida ajoyib matal maqol, aforizmlar yaratilgan bo'lib, ular xalq pedagogikasi sabog'ining yorqin namunasi. Xalq donishmandligida ota-onalar haqida, ularning bolalari bilan munosabatlari, onaning madaniy, tarbiyaviy ta'siri, donoligi atroflicha yoritilgan. Masalan, oilada hamma kishi bir kishiga – otaga itoat etgan. Otaning yoki onaning gapi ikki qilinmagan. Otaning izmidan chiqish, u kishining buyruhini bajarmaslik, otaga gap qatyraish, unga tik boqish gunoh hisoblangan. Ota farzandining nojo'ya ishi, qiligi, gapi, qilmishi uchun haqorat qilishi, suvishi, hatto urishi mumkin bo'lgan. Lekin farzand otaga tik boqmagan, otaga yoki onaga qo'l ko'tarmagan. Shu sababli ham bunday tartibli oilarda bebo'o' o'g'il, nopok qiz bo'lmagan. Hadisda yozilganidek "Otaga itoat qilish – Tangriga itoat qilishdir. Uning oldida gunoh qilish Tangri oldida gunohkor bo'lish bilan barobardir". Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, xalq donishmandligi, an'analar avlodlardan-avlodlarga o'tish jarayonida shakl jihatidan o'zgarishlarga uchraydi, lekin o'z mazmuni, tarbiyaviy ta'sirini yo'qotmasdan hozirgi va kelgusi avlodlarga xizmat qiladi. Xuddi shu ma'noda xalq pedagogikasini ilg'or tarbiya g'oyalari bilan uyg'unlashtirish, oilaviy tarbiyada qo'llanilgan an'analarni yildan-yilga shikllanib borayotgan yangilari bilan boyitish, tuzumimiz uchun sadoqatli yoshlarni voyaga yetkazish davrimizning eng muhim muammolaridan biridir.

Tadqiq metodologiyasi

Sharq xalqlari, jumladan o'zbeklar bolalar tarbiyasiga befarq qaramaganlar. Hayotdagi har qanday xatti-harakatning ham oqibati to'g'ri baholangan. Yoshga monand ta'sir ko'rsatishi yo'l va vositalari yaratilgan. Kerak bo'lganda rag'batlantirish turlaridan foydalanilgan, lozim bo'lsa jazolangan. "Bir bolaga yetti mahalla ota-ona" deb bejiz aytilmagan. Tarbiya borasida xatolikka yo'l qo'ygan bola u kimligidan qat'i nazar jazolangan. Noaxloqiy xatti-harakatlarni qisqa va lekin o'ta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan "yomon bo'ladi" iborasi bilan tavsiflangan.

Masalan, xalqimizning qadimdan amal qilib kelayotgan odob-axloq qiodalariga ko'ra nonga hurmat ulug'langan va non ushug'i bexosdan yerga tushib ketsa, "yomon bo'ladi" deb, uni qo'lga olib ko'zga surtib, o'pib, og'izga solingan yoki chetga olib qo'yilgan.

Suvga tuflash "gunoh" bo'ladi, "yomon bo'ladi" deb tushuntirishgan. Qadimda hovuzlarning suvi haftalab, oylab toza turgan. Biroq, kishi uni "harom" qilishga botinolmagan. Bolalarga bu "yomon bo'ladi" iborasi orqali yetkazilgan.

Qozonga mushuk yoki it, sutga sichqon tegsa o'sha idishlar "harom" hisoblanib, toza suvda yaxshilab yuvilgan. Kechqurun qozon yuvuqsiz qolsa "harom" bo'lgan... Kechasi o'y supurilmagan, supurgi yotqizib qo'yilgan... Ikki qo'lini orqaga tirab chalqancha yotish, barmoqlarni zanjir qilish, oyoqlarni chalishtirish, ko'pchilik oldida oyok uzatib o'tirish odobsizlik hisoblangan.

"Yomon bo'ladi" iborasi orqali kattalarga hurmat, kichiklarga g'amxurlik tarbiyalangan, yetim bolalarga, boshiga musibat tushgan oilalarga szor yetkazilmagan. Otaga tik qarash, ularga ters javob berish, qizlarga, umuman xotn-qizlarga behayolik qilish "yomon bo'lish"ini yoshlikdan tushuntirilgan. Bunda bolaning yoshi, xatti-harakatlari, o'ziga xos xususiyatlari hisobga olingan. Ayrimlariga noaxloqiy xatti-harakatlarning yomonligi Qur'oni karim, hadislardan: misollar keltirish, hikoyalar aytib berish orqali ifodalansa, ayrim yoshdagi bolalar ota-ona, aka-uka, ona-singil, qo'ni-qo'nilarining ijobiy xatti-harakatlari namunasida tarbiyalangan.

Bunday axloqiy fazilatlar bola aqlini tanimasdan, gapirishni bilmasdan oldin ota-onalar turmush tarzida ifodalangan. Keyichalik esa, "yomon bo'ladi" iborasi orqali davom ettirilgan.

Masalan, musulmon farzandi quyosh chiqquncha uxlasa, "yomon bo'ladi", erta saharda eshik ochilmasa, "emon bo'ladi", "knlik rizqimizdan benasib qolamiz" iboralari bolalarni erta turishga undagan. Kechki payt quyosh botish arafasida uxlasa, "yomon bo'ladi" deb uqtirilgan.

Hayvonlarga, qushlarga tosh otma, ozor berma, "yomon bo'ladi", mevalarni tishlab tashlama, "yomon bo'ladi", qush uyasini buzma, ekinlarni payhon qilma, "yomon bo'ladi" kabi iboralari orqali ona tabiatga hurmat, uni avaylab asrashga o'rgatilgan, hozirgi so'zimiz bilan aytilganda ekologik tarbiya asoslari berilgan.

-Rivoyat qilishlaricha, o'tgan zamonda bir devona bor ekan. U devona «ko'kka tupursa, betga tushadi», deb aytib yurar ekan. O'ng ko'zini ko'rsatkich barmog'i bilan ko'rsatib, «mana ko'rdinglarmi» deb, kulib ketaverar ekan.

Shu gapdan boshqani aytmas, hech kim bilan so'zlashmas, birovdan biror narsa tilamas ekan. O'sha shahar podshosining vazirlari devonaning aytib yurgan so'zlarini podshoga yetkazishibdi. Podsho devonani o'z huzuriga chaqirtirib keltirgan ekan, podshoning yoniga kirganida ham, ta'zim qilib o'z gapini takrorlabdi: «ko'kka tupursang, betingga tushadi» va tupurib ko'rsatibdi.

Tahlil va natijalar

Devonaning gapi va qilig'i podshoga manzur bo'libdi-yu, unga qarab:

-Devona, bundan keyin bizning oldimizga har kuni ertalab salom vaqtida bir kelasan - u, shu gapni aytib, xazinachidan bitta oltin olib ketaverasan, - debdi va xazinachiga qarab: - Devonaga bitta oltin bergin! - deb buyuribdi.

Devona pulni olib qulluq qilib, aytadigan gapini yana bir marta aytib chiqib ketibdi.

Shundan keyin devona har kuni erta bilan salom vaqtida kelib, gapini aytib, pulni olib ketaveribdi.

Devona podshonikiga bir necha yil qatnagandan keyin saroy vaziri podshoning xazinasiga achinibdimi yoki devona olgan pullarni o'zi olgisi kelibdimi, bir ilojini qilib, uni yo'qotmoqchi bo'libdi.

O'ylab - o'ylab, bir kuni kechqurun oshpaziga ertalabgacha turli-tuman taom tayyorlashni buyuribdi.

Ertalab turib, dasturxon yozib, tayyorlangan ovqatlarni tortib, o'zi devonani poylabdi.

Devona vazirning hovlisiga yaqinlashishi bilan vazir unga:

-Devona, bugun choyni birga ichaylik, ataylab seni poylab turibman, - deb, uni «yo'q» deyishiga qaramay, sudrab olib kiribdi.

O'zi ham devona bilan o'tirib, uni ovqat yeyishga qistayveribdi. Bechora devona bunday lazziyatli ovqatlarni umrida yemagan, tushida ham ko'rmagan ekan, yoniga surib qo'yilgan ovqatlarni oz-oz yeb to'yib qolibdi.

Vazir devonaning to'yganiga qaramay, uning oldiga yana surib qo'yaveribdi, devonaning ko'zi ochlik qilib, har xil ovqatni aralastirib yeb sassiq me'da bo'lib qolibdi.

-Ey janobi vazir, ahvolim yomon-ku, endi podshoning huzuriga borishim qiyin bo'ladi, - debdi devona vazirga.

-Ha, devona, nima bo'ldi? - o'zini bilmaslikka olib so'rabdi vazir.

-Ey taqsir, sassiq me'da bo'lib qoldim-ku?

-Xech narsa qilmaydi, devona, - dedi vazir.

-Nimaga hech narsa qilmas ekan! Podshoning huzuriga kirgan zamon kekirib yuborsam, og'zimdanda chiqqan badbo'y hid podshoning dimog'iga yetib borsa, yomon bo'ladi-da, - debdi devona.

-Ey devona, shuni ham g'amini yedingmi, bu juda oson-ku! Sen saroyga yetib borgach, yengingni mana bunday og'zingga tutib kirgin, to chiqquncha og'zingdan olmagin, - deb o'rgatibdi vazir.

Bu gap devonaga ham ma'qul kelibdi.

Vazir devonani jo'natib, o'zi undan avvalroq podsho huzuriga kelibdi va:

-Men sizning davlatingizga, xazinangizga achinaman, podshohim, - debdi.

-Xazinadan biror marta nojo'ya pul chiqdimiki, achinaman! - debdi podsho.

-Bu la'nati devona ko'chalarda sizni yomonlab, sha'ningizga bo'hton so'zlarni aytib yurganmish, siz bo'lsangiz, unga har kuni bitta oltin in'om qilasiz.

-Men haqimda nimalar der ekan? - deb so'rabdi podsho. «Podshoning o'zi ham sassiq, uning suhbatini ham sassiq. Men undan qo'rqanimdan saroyga boraman, bo'lmasa uning bergan puli qurib ketsin», deb aytayotganini o'zim eshitdim. Ilgari har kimdan eshitib yurar edim-u, ishonmasdim. U yana «Podshohning suhbatini shunday sassiqki, men uning huzuriga kirganimda dimog'imga yengimni tutib kiraman va o'sha yerdan chiqquncha yengimni dimog'imdan olmayman», deb aytibdi. Menga ishonmasangiz, kelganida ko'rasiz, - debdi vazir.

Bir payt podsho huzuriga yengini og'zi-burniga tutib devona kelib qolibdi.

Vazir podshoga qaragan ekan, podsho ko'zi bilan tasdiq alomatini qilibdi. Devona aytadigan gapini aytib bo'lganidan keyin, podsho bir qog'oz xaltaning ustiga: «Shu xaltachani olib borgan odamga yuzta oltin berilsin», -deb yozibdi. Vazir podshoning o'ng tomonida o'tirgan ekan, ustidagi xatni o'qibdi. Podsho uni devonaga uzatibdi va:

-Borib olgin, hammasi senga, - debdi.

Devona saroydan chiqishi bilan vazir unga yetib olib va uning yo'lini to'sib:

-Devona, bu mukofotni menga bersang bo'lardi, biz do'stlashdik-ku, - debdi.

-Mana, ola qoling, - deb qo'lidagi xaltani unga uzatibdi va saroydan chiqib ketibdi. Vazir yana bir marta o'qib, shoshib xazinachining yoniga boribdi.

Xazinachi qarasa, xaltacha ustiga, «Shu xalchatani olib borgan odamga yuzta oltin berilsin», deb yozilgan. U «bu yerda biror sir yo'qmikan» deb o'ylabdi va vazirga:

-Birpas turib tursalar, hozir olib chiqaman, - debdi.

Xaltachaning ichini ochib qarasa, ichida bir xat bor ekan. Unda: «Shu xatni olib borgan odamni maxfiy hujraga olib kirib o'ldirgin!» deb yozilgan ekan. Xazinachi maxfiy hujradagi jallodga: «Eshikdan kirgan kishini chopib tashla!» - deb tayinlabdi-da, vazirning yoniga chiqib:

- Marhamat, taqsir, mana bu hujradan olasiz, - deb, vazirni maxfiy hujraga kirgizib yuboribdi.

Ertasi kuni ertalab hamma vazirlar, ulamolar saroyga yig'ilganda, devona har kungi odati bo'yicha kelib, o'z so'zini aytibdi. Podsho hayron bo'lib, xazinachiga odam yuboribdi, u kelgach, so'rabdi:

- Nima uchun mening buyrug'imni bajarmading?

- Bajardim, - debdi xazinachi.

- Oldingda turibdi-ku, yana bajardim deysan! - deb baqiribdi podsho.

- Men buyrug'ingizni bajardim, - deb podshoning kechagi xatini o'ziga ko'rsatibdi.

- Bu qanday bo'ldi ekan? - deb podsho hayron bo'libdi.

- Devona, kecha bo'lgan voqealarni aytib bergin, - debdi podsho.

Devona kecha ertalab vazirning ziyofat qilganini, sassiq me'da bo'lganini, vazir unga yengini og'ziga tiqib borishini tayinlaganini, podshodan xaltachani olib xazinaga ketayotganida vazir chiqib xaltachani undan so'rab olganligini aytib beribdi. Va doimgidek «ko'kka tupursang, betingga tushadi» deb hammaga ko'rsatibdi.

- Devona, bugundan boshlab har kuni bir oltin emas, besh oltin olasan va shu gapingni hamma vaqt aytib yuring, - deb buyruq beribdi podsho.

Ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan o'qituvchining ijodiy ishlashida xalq rivoyatlaridan foydalanish katta ahamiyatga egadir.

Ma'lumki, har xil ijodiy ishlar uchun kerak bo'ladigan tasavvurni o'sishiga xalq ertaklarining boy fantastikasi yordam beradi. Shuni hisobga olgan o'qituvchilar undagi voqea va hodisalarni hayotga bog'laydi. Fantaziyaning sirini bolalarga tushuntiradi. Ya'ni o'quv yili davomida o'quvchilar tabiatdagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib boradi. O'qituvchi o'quvchilar bilan ekskursiya darslarini o'tkazadi.

Ilg'or tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilar rivoyatlarni o'tishda quyidagilarga amal qiladilar. Ular rivoyatni bolaga shunday badiiy so'zlaydilarki, go'yo rivoyat qahramonlarining o'zlari so'zlayotgandek bo'lib tuyuladi. O'qituvchining obrazga kirib so'zlashi o'quvchilarni rivoyatga maftun etadi. Bu esa o'quvchilarni rivoyat qahramonlarining ichki kechinmalarini anglashga, ulardagi axloqiy fazilatlarini egallab olishiga imkon beradi.

Axloqiy tarbiyaga, jumladan, bolalarni ma'naviy - axloqiy ruhda tarbiyalashga oid xalq rivoyatlarini boshlang'ich ta'lim jarayonida o'rganish yuzasidan quyidagilarni tavsiya qilamiz.

1. Xalq rivoyatlarini o'rganishda axloqiy tarbiyaga; jumladan, bolalarda ma'naviy - axloqiy fazilatlarini tarbiyalashga xizmat qiluvchi rivoyatlarni saralab olish.

2. Rivoyat hikoya qilib berilgandan so'ng, mustaqil o'qitiladi, o'qish jarayonida ayrim, tushunilishi qiyin so'zlarga izoh berish.

3. Rivoyatning g'oyasi savol- javob bilan ochish.

4. Rivoyatning syujeti asosida rasm chizdirish.

5. Rivoyat qahramonlarining sifatleri hayotdagi ayrim kishilar xarakterlariga, sifatlariga solishtirib o'z xulosalarini mustaqil aytishlari o'quvchilardan talab etish.

6. Rivoyatning mazmuni asosida o'quvchi aqliy faoliyatining rivojlantirilishiga doir mustaqil ish o'tkazish.

Insoniyat taraqqiyotida avloddan-avlodga ko'chib, tarix sinovlaridan o'tib kelayotgan umuminsoniy va madaniy-ma'naviy qadriyatlar, milliy an'analar, axloqiy omillar va urf-odatlar muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Chunki ular xalqning jamoa ijodkorligining mahsuli bo'lib, insonlarning talab-ehtiyojlari zamirida aql-zakovat bilan yaratilgan, ularning tasavvuri, dunyoqarashi, tafakkuri, orzu-armonlari, e'tiqodi va axloq-odob qoidalarini o'zida mujassam etgan, jamiyatning ma'naviy-madaniy rivojiga katta hissa qo'shuvchi moddiy va ma'naviy boyligi bo'lgan.

Xulosa

Xalqning bu boyligi, birinchi navbatda asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelayotgan o'zbek xalq og'zaki ijodi asarlari – qo'shiq, maqol, topishmoq, afsona, rivoyat, latifa, ertak, naql va dostonlarda o'z aksini topgan. Chunki ularda xalqning pedagogik g'oyalari, dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari, ma'naviy-axloqiy ideallari o'ziga xos yo'sinda aniq, ibratli va qiziqarli tasvirlangan, hikoya qilingan voqea-hodisalarda o'rnak bo'ladigan o'gitlar berilgan, xalqning hayotiy tajribasi, milliy an'analari, urf-odatlar va falsafasi bayon etilgan. Xalq og'zaki ijodi asarlari badiiy jihatdan yuksak takomilga ega ekanligi, tinglovchilarning, ayniqsa, yosh bolalarning oson tushunishiga, idrok etishiga qulayligi tufayli xalq pedagogikasining eng muhim, ko'p qamrovli va tarbiyaviy ta'siri g'oyat kuchli tarmog'i hisoblanadi. Chunonchi, maqollar xalqning ijtimoiy, iktisodiy, siyosiy va madaniy tajribalari, hayotiy kuzatishlari asosida vujudga kelgan fikrlarni lo'nda, aniq va obrazli ifodalovchi bir vosita bo'lsa, naqlar hayotiy tajribalari, nasihatimiz fikrlari, donishmandligi, axloq qoidalariva falsafasini sodda syujet, ibratli mazmunda ifodalovchi hikoyalardir. Ertaklar esa falsafa, axloq, din, badiiy to'qima va hayototga asoslangan xalq donishmandligining mahsulidir. Shu bois ertakdagi to'qima voqea-hodisalar silsilasida xalqning ma'naviy qadriyatlar, urf-odatlar, axloq-odobning o'ziga xos milliy xususiyatlari namoyon bo'ladi. Rivoyatlar ham asosan ijtimoiy-maishiy voqealarni, tarixiy shaxs va hodisalarni uydirmalar vositasida bayon etuvchi kichik xajmli hikoyalar bo'lib, ularda lutf va nazokat, aql va idrok, ishq va vafo, adolat va sahovat, vatanparvarlik va mehnatsevarlik madh etiladi, zulm va zo'rlik, xaqizlik va bosqinchilik qoralanadi.

Ayniqsa, xalq og'zaki ijodining yirik namunasi hisoblangan rivoyatlarda umuminsoniy qadriyatlar mujassamlashgan bo'lib, ularda xalqning turmush tarzi, axloq-odobi, urf-odatlar, marosimlari, an'analari, orzu-umidlari, erk va ozodlik yo'lidagi mardonavor kurashlari, vatanparvarligi, sevgi-muhabbatga sadoqati, yaqqol ifodalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhmedova M.E. Foreign experience in the transition to a credit-module system // Principles of development of linguistic-speech competence of students in independent education // Current Research Journal of Philological Sciences (2767-3758). №3(01). - P. 46–57 (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 6,925.
2. Akhmedova M.E. Research and application of textbooks in tutorials and manuals of higher education // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – Хиндистон. 2022. – P. 165- 172. Vol. 12, Issue 01. (13.00.00; №20). (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 8,037
3. Akhmedova M.E Improvement of didactic, pragmatic methods of independent study tasks in philological education in the credit-module system // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - Хиндистон, 2022. – P. 86-90 Vol. 12, Issue 02. (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 8,625
4. Akhmedova M.E Improvement of pedagogical - pragmatic processes of independent study // Tasks in philological higher education European journal of Humanities & Educational Advancements pages Vol. 3 No. 04, April 2022, Spain, - P. 279-281. (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 7,223